

Long Paper

Modular Learning Modality: Karanasan ng mga Mag-Aaral Mula sa mga Liblib na Lugar sa Bayan ng Juban

(Modular Learning Modality: Experiences of Students Residing in Far-flung Areas in the Municipality of Juban)

Vaness D. Dimas

Juban National High School
Senior High School Department, Philippines
vanessdimas5@gmail.com

Luisa F. Desaliza

Juban National High School
Senior High School Department, Philippines
issadesaliza@gmail.com

Kristine C. Gabito

Juban National High School
Senior High School Department, Philippines
kristinegabito18@gmail.com

Jillian Mae B. Mostera

Juban National High School
Senior High School Department, Philippines
mosterajillian@gmail.com

John Emil D. Estera

Juban National High School
Senior High School Department, Philippines
johnemil.estera@deped.gov.ph
(corresponding author)

Date received: February 6, 2022

Date received in revised form: March 30, 2022

Date accepted: April 4, 2022

Recommended citation:

Dimas, V., Desaliza, L., Gabito, K., Mostera, J.M., & Estera, J.E. (2022). Modular learning modality: Karanasan ng mga mag-aaral mula sa mga liblib na Lugar sa Bayan ng Juban. *Puissant*, 3, 520-537.

Abstract

This study aimed to determine the experiences of students in remote areas upon their Learning Modality, Modular. The researcher focused on finding out the following: Students' Most Outstanding Experiences; Challenges Faced by Students; Students' Methods of Solving Their Problems. Descriptive phenomenological is used in the research. Respondents of this study were selected using random sampling. Respondents of this study were from Juban National High School which consists of 25 Senior high students living in remote areas. Semi-structured questionnaire was used in an interview to gather the needed data. This study finds out students' experiences in remote areas on their Modular Learning according to the learning modules, internet connection, time, and financial. Absence of knowledge in answering modules, slow internet connectivity, lack of modulation time and finance for transportation and other educational expenses have impact on the learning of the participants during Modular Learning. This study proposed to the Department of Education (DepEd) to provide an adequate funding in the manufacture of learning modules for the effectivity of students' learning. Provides a better internet connection and time frame are to consider. Wider information, methods and learning are to be shared and discussed to be use by the students in remote areas in the present condition of Education.

Keywords – Modular Learning Modality, Learning Modules, Rural Setting, COVID-19

Abstrak

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang mga karanasan ng mga mag-aaral nasa liblib na lugar sa kanilang pag-aaral na Modular. Nakatuon ang mananaliksik sa pag-alam sa mga sumusunod: Pinakatampuk na Karanasan ng mga Mag-aaral; Pagsubok na Kinakaharap ng mga Mag-aaral; Mga Pamamaraan ng mga Mag-aaral sa Paglutas ng mga Pagsubok. Deskriptibong penomenolohikal ang ginagamit sa pananaliksik. Pinili ang mga kalahok ng pag-aaral na ito gamit ang random sampling. Ang mga tumugon sa pag-aaral na ito ay mula sa Juban National High School na binubuo ng 25 mag-aaral mula sa Senior High na naninirahan sa liblib na lugar. Semi-structured na talatanungan ay ginamit sa isang pakikipanayam upang makalap ang mga kinakailangang datos. Nalaman ng pag-aaral na ito ang mga karanasan ng mga mag-aaral sa liblib na lugar sa kanilang Modular Learning ayon sa learning modules, internet connection, oras, at pinansyal. Ang kawalan ng kaalaman sa pagsagot sa mga module, mabagal na internet koneksyon, kakulangan ng oras sa pagsagot ng modules at pinansyal na pananalapi para sa transportasyon at iba pang gastusin na may kaugnayan sa edukasyon na may epekto sa pag-aaral ng mga kalahok sa Modular Learning. Ang pag-aaral na ito ay nagmumungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) na magbigay ng sapat na pondo sa paggawa ng learning modules para sa bisa ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Nagbibigay ng isang mas mahusay na koneksyon sa internet at balangkas ng oras ay nararapat na isaalang-alang. Mas malawak

na impormasyon, pamamaraan at pag-aaral ang dapat ibahagi at pag-usapan upang magamit ng mga mag-aaral sa liblib na lugar sa kasalukuyang kalagayan ng Edukasyon.

Susing Salita – Modular Learning Modality, Learning Modules, Liblib na Lugar, COVID-19

INTRODUKSYON

Sa kasalukuyang kalagayan ng mundo, kung saan ang pananatili lamang sa bahay ang pinakamabisang gawin, ang mga mag-aaral ay hindi na nakakapunta sa kani-kanilang mga paaralan. Sa halip ay nag-aaral na lamang sila sa mga tahanan gamit ang anumang paraan na naaayon sa kanilang kakayahan sa buhay. Ayon kay Sahu (2020), ang mundo ay humantong sa pagsara ng mga paaralan sa higit sa 150 na mga bansa na nakakaapekto sa edukasyon ng halos 1 bilyong mga bata.

Ipinahayag din naman ni Hernandez (2007) sa kanyang artikulo sa *The Manila Times*, isang *enrollment survey* na isinagawa na ipinakita ng Kagawaran ng Edukasyon na humigit-kumulang 41% ng mga magulang sa Rehiyon 3 (Central Luzon) mas pinili ang *modular approach* para sa kanilang mga anak ngayong taong panuruaan. Mga 27 porsiyento ang ginustong *online* na pag-aaral; 18 porsiyento, isang kumbinasyon ng *face-to-face* sa iba pang modalidad; 10 porsiyento, telebisyon; 8 porsiyento, iba pang mga modalidad; at 3 porsiyento, batay sa radyong pag-aaral.

Tunay nga na ang Kagawaran ng Edukasyon ay nag-aalok ng iba't ibang mga modalidad sa pagkatuto at paulit-ulit na tiniyak sa lahat na “*walang maiiwan na mag-aaral*”. Kasama dito ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng nakalathalang modyul sa pag-aaral. Nabanggit din ni Ferdig et al. (2020), marami sa mga naglalathala ngayong panahon ng pandemya ay nakapokus sa karanasan, inobasyon at mga pamamaraan sa pagtuturo. Isa sa mga layunin nito ay makatulong sa sektor ng edukasyon na makakuha ng bagong ideya upang lalong maging maayos ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa panahon na pandemya.

Ayon sa pag-aaral ni Bernardo (2020), ang *modular learning* ay ang pinakatanyag na uri ng *Distance Learning*. Sa Pilipinas, ang pag-aaral sa pamamagitan ng *printed* at *digital modules* lumitaw bilang ang pinaka ginustong paraan ng pag-aaral sa *distance learning* ng mga magulang na may mga anak na ay nakatala ngayong akademikong taon. Ito rin ay sa pagsasaalang-alang ng mga mag-aaral sa kanayunan kung saan ang *internet* ay hindi naa-access para sa *online* na pag-aaral.

Sinalungatan naman ito ni Bagood (2020), ang paglipat ng pagtuturo at pag-aaral ng paghahatid sa mga paaralan sa *modular distance learning* ay naging mas mahirap, sa bahagi ng mga tauhan ng paaralan, ang paghahatid ng pangunahing kalidad ng edukasyon. Kaya naman ang mga pinuno ng Kagawaran ng Edukasyon ay laging naghahanap ng mga paraan upang malutas ang mga problema at bigyang kapasidad ang

mga guro at pinuno ng paaralan na maging mas epektibo sa larangan ng *modular distance learning*.

Subalit sa pag-aaral naman nina Macintyre at Macdonald (2011) ay nangangatuwiran na ang pag-aaral ng *distance learning* ay tinitingnan bilang malinaw na sagot para sa karamihan ng mga malalayong mag-aaral. Ang paniniwalang ito ay maaaring nakakubli sa ating pag-unawa sa papel na ginagampanan ng lokasyon at indibidwal na mga pangyayari sa paghubog ng mga karanasan ng mag-aaral.

Ayon sa Kagawaran ng Edukasyon (2020), ang kawalan ng gadgets ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga pamilya ang pinili ang *modular distance learning*. Base sa sarbey, nasa 6 milyon ang walang *internet access*, at nasa 2 milyon din ang walang laptop, gadget, TV o radio. Sinasabi rin naman ni Basye (2014) na ang maliliit na distrito at komunidad ay may posibilidad na magkaroon ng maliit na badyet, na ginagawang hamon ang kasalukuyan.

Dagdag pa ni McQuaide (2009) na ang mga tao sa mga komunidad sa kanayunan ay may mas mababang pagkukunan pinansyal at pinagsasama ng heograpikal na distansya na nakakaapekto sa kanilang pag-aaral. Ang kakulangan ng pondo ay humahadlang sa paglaganap ng edukasyon sa mga komunidad sa kanayunan. Naninindigan din naman si Chimbololo (2010) na ang mga problema sa pananalapi ay patuloy na nakapipinsala sa *Distance Learning*.

Sa madaling salita, ang mga mag-aaral sa konteksto ng kanayunan ay nahaharap sa maraming hamon sa kanilang komunidad, kalagayan sa tahanan at kapaligiran ng paaralan. Ang mga mag-aaral sa kanayunan ay nangangailangan ng suporta upang matulungan silang maisakatuparan ang kanilang mga pangarap at pag-asa sa hinaharap dito maaari silang lumayo sa kanilang kasalukuyang konteksto (Omidire, 2020)

Ang mga nabanggit ang siyang nagtulak sa mga mananaliksik na magsagawa ng pag-aaral. Pangunahing layunin ng pag-aaral ay malaman ang karanasan ng mga mag-aaral mula sa mga liblib na lugar sa bayan ng Juban sa *modular learning modality* sa panahon ng pandemya.

REBYU NG MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL

Sa kabanatang ito, inilalahad ang buod ng mga napiling literatura at pag-aaral na may kaugnay sa kasalukuyang pag-aaral. Inilalahd din nito ang sintesis ng pag-aaral, gap, at batayang konseptwal ng pag-aaral.

Kaugnay na Literatura

Ang mga nabasang literatura na may kaugnay sa karanasan ng mga mag-aaral ng *Senior High School sa Modular Learning Modality* sa bagong normal partikular ang mga nasa liblib na lugar ay nagtataglay ng konseptong kapaki-pakinabang at makatutulong ng malaki sa kasalukuyang paghahanda ng pag-aaral na ito.

Ayon kay Bernando (2020), ang *modular learning* ay ang pinakasikat na uri ng *Distance Learning*. Sa Pilipinas, ang pag-aaral na ito modalidad ay kasalukuyang ginagamit ng lahat ng pampublikong paaralan dahil ayon sa isinagawang survey ng Kagawaran ng Edukasyon, ang pag-aaral sa pamamagitan ng *printed at digital* modyul ay umusbong bilang ang pinaka-ginustong *distance learning method* ng mga magulang na may mga anak na naka-enroll sa akademikong ito taon. Ito ay sa pagsasaalang-alang din ng mga nag-aaral sa mga rural na lugar kung saan walang *internet* na natatanggap para sa *online* na pag-aaral.

Ang literaturang ito ay makabuluhan sa kasalukuyang pag-aaral sapagkat isinasaad nito ang kagalingan ng *Modular Learning Modality (MLM)* bilang unang piling basehan halos karamihan ng mga magulang para sa ikakatuto ng mga mag-aaral sa gitna ng pandemya lalong mahigit ang mga nasa rural na lugar. Ang literaturang ito ay may kaugnay sa kasalukuyang pag-aaral sapagkat nagpatunay lamang ito na mas mapapadali at mapapagaan ang sistema ng pag-aaral ng mga mag-aaral at hindi na nila kailangan makipagkita sa kapwa mag-aaral at guro sapagkat sinisuguro rito ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa COVID-19.

Binibigyang diin naman nina Forslund Frykedal at Hammar Chiriac (2017) na ang paggamit ng mga modyul ay naghihikayat ng malayang pag-aaral. Isa sa mga benepisyo ng paggamit ng mga *module* ay magsisilbing instruksyon sa pagtatamo ng mas mahusay na pag-aaral sa sarili o mga kasanayan sa pagkatuto sa mga mag-aaral. Nakikisali ang mga mag-aaral kanilang sarili sa pag-aaral ng mga konseptong inilahad sa modyul. Nagkakaroon sila ng pakiramdam ng responsibilidad sa pagsasakatuparan ng mga gawaing ibinigay sa modyul. Sa kakaunti o walang tulong mula sa iba, ang ang mga mag-aaral ay umuunlad sa kanilang sarili. Natututo sila kung paano matuto; sila ay binigyan ng kapangyarihan.

Ang nabanggit na literatura ay nagpapatibay sa kasalukuyang pag-aaral sapagkat isinasaad rito ang pinakalayunin ng *Modular Learning Modality* na sa kabila ng pandemya ay patuloy parin ang magandang sistema ng pag-aaral kung saan ang mga mag-aaral ay binibigyang pagkakataon na matuto sa kanilang sarili. Isinasaad rin dito na ang *Modular Learning Modality* ay isang pinakamabisang paraan ng edukasyon kung saan ang mismong mag-aaral mismo ang iintindi o tuturo sa kanilang sarili upang matutunan ang bawat aralin.

Ayon sa Kagawaran ng Edukasyon (2020), ginagawa ng mga magulang at tagapagalaga ang iba't-ibang mga tungkulin sa *Modular Learning* tulad ng *Module-ator*, *Bundy-clock*, at bilang *Home Innovator*. Bilang isang *Module-ator*, sila ang kukuha at magsumite

ng mga nakalimbag na *Self-Learning Modules* (SLMs) mula sa at sa mga paaralan o barangay hall sa simula at katapusan ng linggo, depende sa kasunduan sa pagitan ng mga magulang at ng paaralan. Bilang isang *Bundy-clock*, dapat nilang suriin ang iskedyul ng kanilang anak o plano sa linggo ng trabaho. Dahil sa dami ng mga asignatura o aktibidad na dapat gawin, dapat nilang makita na ito ay sinusunod nang naaayon upang maiwasan ang tinatawag na “*cramming*” o pagkaantala sa pagsusumite, na maaaring makaapekto sa pagganap ng mag-aaral. Panghuli, bilang *Home Innovator*, dapat nilang bigyan ang kanilang anak ng produktibong pag-aaral kapaligiran upang matulungan silang higit na tumutok sa pag-aaral. Ito ay dapat na isang mahusay na ilaw at maaliwalas na espasyo sa bahay, na may kaunti o walang kaguluhan.

Sa literaturang ito, isinasaad na kinakailangan ng sapat na oryentasyon para sa mga mag-aaral, magulang at mga gyro upang maging epektibo ang paggamit ng *Modular Learning Modality* bilang naimplementahang sistema ng pag-aaral. Kinakailangan rin na ang mga *self-learning modules* ay may sapat at madaling maunawaan ang mga nilalaman o mga aralin upang mas mapadali ang pag-unawa ng mga mag-aaral na nasa modal ng *Modular Learning*.

Hinggil na rin sa Kagawaran ng Edukasyon LCP (2020), malinaw na ang *distance learning* ang magiging susi upang ipagpatuloy ang pagkatuto ng mga mag-aaral ayon sa *Learning Continuity Plan* ng Kagawaran ng Edukasyon. Mayroong iba’t ibang uri ng *distance learning*. Ang mga ginamit na uri ay *modular-printed, modular-digital, online, blended* at iba pang *distance learning*. Kaakibat din nito ay naglunsad ng *radio-broadcast instruction* at *tv-broadcast instruction* bilang supplementaryong pagtuturo. Ayon sa *Learner Enrollment and Survey Tagging Facility* o *LESF* na binuo ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang gusto ng magulang na uri ng *distance learning* ay ang *modular* 8.8 milyon magulang ang nagsabi gusto nila ito. Sinundan ng *blended* 3.9 milyon, *Online* 3.8 milyon, *educational TV* 1.4 milyon at *radio-based* 900 libo. Makikita sa datos na *modular* ang pinakagustong gamitin ng magulang sa mga uri ng *learning modalities*.

Ang literaturang ito ay may malaking ambag sa kasulukuyang pag-aaral sapagkat tinatalakay at binibigyang patunay gamit ang statistiko at datos na ang *Modular Learning Modality* ang pinakamaginhawa at mabisa sa lahat ng uri ng modalities na inimplementa ng Kagawaran ng Edukasyon sa panahon ng pandemya.

Ipinahayag ni Ambayon (2020), sa *modular* na pagtuturo, natututo ang mga mag-aaral sa kanilang sariling hakbang o pamamaraan. Ito ay nakakatulong sa mga mag-aaral upang mabigyan ng mahabang pagkakataong masagot ang mga gawain. Sa paraang ito ng pagtuturo kailangang bigyan ng sapat na pagsasanay ang mga guro tungkol sa kung paano gagamitin at ipapatupad sa loob ng klase.

Ang nabanggit na literatura ay may kahalagahan sa pag-aaral na ito sapagkat dahil sa pag-aaral na ito ay napapakita ang relasyon ng *Modular Learning Modality* sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Malaki at magiging kapaki-pakinabang ang magagamit ng mga mag-

aaral sa kanilang oras at espasyo dahil sa loob na lamang ng kani-kanilang bahay nila ipagpapatuloy ang pag-aaral at hindi na nila kailangan lumakbay pa at magising ng maaga papuntang eskwelahan.

Kaugnay na Pag-aaral

lilan lamang sa nabuong pag-aaral ang muling napag-aralan ng kasalukuyang pananaliksik, ang ilan dito ay may kaugnayan, pagkakapareho subalit mayroon ding pagkakaiba sa kasalukuyang pag-aaral.

Ayon sa Helpline (2021), mayroong limang nangungunang bentaha ng ganitong uri ng *distance learning*, *Modular*: (1) nagpapatuloy ang pag-aaral depende sa kagustuhan ng mga mag-aaral na tanggapin ang pagbabago; (2) napagtanto ng mga magulang ang kanilang tungkulin dahil napakahalaga nito sa edukasyon; (3) natutong pahalagahan ng mga mag-aaral ang kanilang oras; (4) ang modular na pag-aaral ay nagtuturo sa mga mag-aaral ng mga pagpapahalaga, hindi mga partikular na aralin na paulit-ulit; at (5) ang mga guro sa gitna ng abalang iskedyul ay nakahanap ng kanilang paraan upang hamunin.

Sinang-ayunan naman ni Cuenca (2021), ang mga pakinabang ng *Modular Distance Learning* ay kinabibilangan ng: (1) ang mga mag-aaral ay maaaring pumili ng kanilang pinakamaginhawang oras at lugar upang sumagot; (2) ito ay “*self-pacing*” na ang ibig sabihin ang mga mag-aaral ay makakasagot lamang kung ano ang gusto nila para sa araw na ito at maaaring magpatuloy sa susunod na araw; (3) nagbibigay ito ng *flexibility* para sa mga guro; at (4) pinapataas nito ang kakayahang umangkop at hinahamon ang kakayahan ng mga mag-aaral na matuto nang mag-isa.

Ang mga nabanggit na pag-aaral ay may pagkakatulad sa kasalukuyang pag-aaral kung saan binibigyang pansin rito ang mga adbentaha ng *Modular Distance Learning* at isinasaad rin nito ang relasyon ng MDL sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa bagong normal at sistema ng edukasyon. Ang *Modular Distance Learning* ang kasalukuyang pinakapektibong pamamaraan ng Kagawaran ng Edukasyon higit lalo na sa rural o liblib na lugar.

Ngunit ayon ulit sa Helpline (2021), ang mga disadbentaha ng *MDL*: (1) hindi lahat ng mag-aaral ay buong pusong ginagawa ang kanilang mga module; (2) sinisira ng ilang magulang ang kanilang mga anak at ginagawa ang gawain sa halip na ang kanilang mga anak; (3) ang ilang mga mag-aaral ay may posibilidad na kopyahin ang kanilang mga sagot mula sa iba nang hindi binabasa ang modyul; (4) maraming mag-aaral ang nagsabing hindi talaga sila natututo mula sa mga modyul; (5) ang mga modyul ay para sa pormalidad at hindi isinasalob ng mga mag-aaral.

Gayundin din naman sa pag-aaral ni Cuenca (2021), Sa kabilang banda, ang mga disadbentaha ay: (1) nakakadagdag ito ng pasanin at dagdag na trabaho para sa mga magulang (hindi lahat ng magulang ay may uri ng trabaho kung saan maaari silang umupo

kasama ang kanilang anak sa buong araw at turuan sila. Ang ilan ay kailangang pumasok sa trabaho o kailangang asikasuhin ang sarili nilang mga gawain sa araw; (2) nangangailangan din ito ng higit na disiplina sa sarili at pagganyak sa sarili para sa mga mag-aaral; (3) pinapataas nito ang oras ng paghahanda para sa mga guro; at (4) mas mahirap subaybayan ang pag-unlad ng mga mag-aaral dahil ang mga sagot na kanilang isinumite ay maaaring hindi lamang gawin ng mga mag-aaral.

Ang mga nabanggit na mga pag-aaral ay mahalaga sa kasulukuyang pag-aaral sapagkat isinisiwalat rito ang mga epekto ng *Modular Distance Learning* partikular sa naging karanasan ng mga mag-aaral higit lalo na sa mga naninirahan sa mga liblib na lugar o mga kanayunan. Nabanggit rin sa pag-aaral na ito na hindi madali ang sistema ng Modular Learning sapagkat nakadepende pa rin ito sa interes, personal na karanasan, at perspektibo ng mga mag-aaral.

Datapwa't isa rin itong mabisang paraan sa pagpaliban ng *face-to-face classes* hanggang magkaroon ng bakuna kontra Covid-19. Sinaliksik sa pag-aaral ni Omapas (2021) na ang *Modular Learning* ay ang nagsisilbing backbone ng Kagawaran ng Edukasyon sa pagsasagawa ng *distance learning program* ngunit problema ng nakararaming kabataan ang pagkamit ng teknolohiya gaya ng kawalan ng gadgets, koneksyon sa internet at iba pa.

Mahalaga rin ang pag-aaral na ito sa kasulukuyang pag-aaral sapagkat binibigyan pansin at diin ang reyalidad ng edukasyon pokus ang *Modular Learning Modality* sa tunay na karanasan ng mga mag-aaral na naninirihan sa mga liblib na lugar kasabay nitong matinding krisis, ang *pandemya*.

PAGLALAHAD NG SULIRANIN

Layunin ng pag-aaral na ito na sagutin ang mga katanungan na pumupukos na talakayin ang karanasan ng mga mag-aaral sa senior high school na naninirahan sa mga liblib na lugar sa bayan ng Juban sa modular learning modality sa panahon ng pandemya. (1) Ano-ano ang mga pinakatampuk na karanasan ng mga mag-aaral? (2) Ano-ano ang mga pagsubok na kinakaharap ng mga mag-aaral? (3) Anong pamamaaraan ang ginawa ng mga mag-aaral upang malampasan ang mga pagsubok?

SAKLAW AT DELIMITASYON

Saklaw ng pag-aaral na ito na alamin at suriin ang karanasan ng mga mag-aaral mula sa liblib na lugar sa *Modular Learning Modality* sa Bayan ng Juban sa taong panuruang 2020-2021.

Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay mga piling mag-aaral ng Senior High School sa Juban National High School na kasalukuyang nag-aaral sa taong panuruan 2020-2021.

Ang mga mag-aaral na ito ay mula sa limang barangay sa bayan ng Juban, ito ay ang: Calateo, Calmayon, Maalo, Puting Sapa, at Sipaya, na siyang maituturing na liblib na lugar dahil sa sumusunod na kadahilalan: layo mula sa bayan at paraan ng transportasyon. Limang (5) mag-aaral ng Senior High School sa bawat barangay ang siyang kalahok hindi alintana ang kasarian at edad ng mga ito. Sa kabuuan ay may dalawampu't limang (25) kalahok sa pag-aaral.

PAMAMARAAN

Deskriptibong penomenolohiyang disenyo ng pag-aaral ang ginamit sa pananaliksik. Ang disenyong ito ay naglalayong magdiskubre, gumalugad at magpaliwanag sa kahulugan o esensya ng isang tiyak na *phenomena* na binigyang tuon (Pereira, 2012). Ang mga kalahok ng pag-aaral na ito ay pinili gamit ang *random sampling*.

Ang mga kalahok ng pag-aaral ay mga Senior High School na mag-aaral na nakatala sa kasalukuyang taong panuruan. Ang mga kalahok ay mula sa barangay ng Calmayon, Maalo, Calateo, Sipaya at Puting Sapa na mga liblib na lugar ng Juban. Limang (5) kalahok sa bawat nabanggit na barangay na may kabuoang dalawampu't limang (25) kalahok. Ang napiling kalahok ang presentasyon ng buong populasyon ng pag-aaral. Ginamit ang semi-structured na gabay talatanungan sa panayam upang malikom ang mga kailangang datos. Sinunod sa pag-aaral na ito, ang ilang hakbang: Una ay ang pagbuo ng mga gabay na tanong. Pangalawa, personal na pag-paalam at pakikipag-ugnayan sa mga kalahok. Pangatlo, ang pagbibigay o pagpapadala ng *semi-structured* na talatanungan sa mga kalahok. Pang-apat, pagsunod sa tamang protokol pangkalusugan sa panahon ng pandemya. Pagkatapos malikom ang mga talatanungan sa mga kalahok, ang mga nakalap na datos ay itrinanskrayb. Idinaan sa masusing pagsusuri gamit ang thematic analytics upang suriin, alamin, at makagawa ng tema batay sa sagot ng mga kalahok.

NATUKLASAN

Pinakatampuk na Karanasan ng mga Mag-aaral

Ang Pilipinas ay isa sa mga tinamaan ng pandemya hindi lamang ang ekonomiya nito pati na rin ang antas ng edukasyon. Kaya't nagbunga sa pagbabago ng pamaraan ng paghahatid ng edukasyon. Sa panahon ng pandemya at sa bagong pamaraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral ay may iba't ibang mga karanasan na tampok sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ayon kina Taunan, Barcelona, Sandoval, at Flaviano (2021), ang mga mag-aaral ay nakaranas ng ilang mga paghihirap at hamon sa panahon ng pandemyang ito; partikular, nakaranas sila ng mga isyu tulad ng kanilang napiling paraan sa pag-aaral, pinansyal, teknolohikal, kalusugan ng isip, at pamumuhay. Maliban pa rito ang pagkakaroon ng kahirapan sa pag-unawa sa mga nakapaloob sa mga kagamitang pagkatuto katulad ng module. Batay nga sa mga ilan sa mga nakuhang kasagutan mula sa mga kalahok ay:

“Madalas kong masumpungan ay ang hindi ko maintindihan ang ibang lesson / activities dahil sa kakulangan ng kaaalaman tungkol dito at kakulangan rin ng paliwanag ng mga guro.” – M1

“Hirap sa Pag-unawa ng Printed Modules or LAS”. - M5

“Hirap sa Pag-unawa at Pagsagot sa mga Lessons at Activities” – M7

“Nahirapan na unawain ang panuto ng mga gawain”. – M14

“Hirap sa mga salitang ginagamit partikular ang mga malalim na terminolohiya ng mga “Ingles” na salita sa loob ng lessons sa Modules”.- M21

Ang mga panuto sa bawat gawain ay dapat maging malinaw upang maunawaan ng mga mag-aaral. Ang mga paksa ay dapat na payak, at ang mga guro ay dapat magbigay ng higit pang mga halimbawa. Bukod dito, dapat na malinaw ang lahat ng nakalimbag na larawan sa mga module (Dangle at Sumaoang, 2020). Ang antas ng kaalaman sa bokabularyo ng mga mag-aaral, dating kaalaman, at kaalaman sa gramatika ay ilan sa mga makabuluhang paghihirap na nakakaimpluwensya sa pag-unawa sa pagbasa (Gunduz, 2017). Ang pagkakaroon ng kahusayan sa pagbabasa at pag-unawa ay malaking tulong upang maging mas madali ang pagkatuto ngunit ang dahil sa kakulangan nito ay nagdudulot ito ng malaking problema sa mga mag-aaral sa kasalukuyang paraan ng paghahatid ng kaalaman sa edukasyon.

“Pagsabay ng mga Tungkulin sa Bahay sa Oras ng Pagmomodule.”.- M6

” Tungkulin sa Bahay.” – M 25

“Madaming gawain sa bahay nahahirapan pagsabayin sa pag-aaral” – M1

“Kakulangan sa oras ng pagsagot dahil mas kailangan kung mag-trabaho sa bahay” – M 18

Batay sa mga pahayag ng mga kalahok ang malaking bahagi ng kanilang oras ay naitutuon nila sa pagtulong sa mga gawaing bahay bago nila magawa ang gawaing pampaaralan. Kahit gaano nila gustong matapos ang kanilang mga sagutan at gawain sa mga module ay hindi nila magawa dahil sa mga salik na nakakaapekto rito. Makikita na ang mga responsibilidad sa tahanan o may kaugnayan sa anumang trabaho habang nasa paaralan ay tiyak na magiging mabigat sa pag-aaral na magbubunga ng stress sa mga mag-aaral (Owusu at Essel, 2017).

Ang kakulangan ng sapat na koneksyon ng internet data o network ay isa rin sa mga naging tampok na karanasan ng mga mag-aaral sa liblib na lugar sa pag-aaral sa pamamagitan ng modular learning modality.

“Maluya na internet para sa pag-access ng mga soft copies...” – M1

“Mahinang internet connection” – M19

Ayon kina Khati at Bhatta (2020), ang pagkakaroon ng mahinang network at internet ay ilan sa mga hamon sa edukasyon. Malaki ang nagiging epekto ng pagkakaroon ng mabagal na koneksyon sa mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Pinahayag naman ni Lynch (2017) sa kanyang artikulo na The Edvocate, ang kakulangan ng maaasahang

mataas hanggang katamtamang bilis ng internet sa mga sambahayan ay maaaring makahadlang sa mga mag-aaral na makipag-usap sa ibang mga mag-aaral at guro, gumawa ng mga malayang pagtatanong, o kahit na magawa ang takdang-aralin nang sapat at epektibo. Sinabi rin sa artikulo na humigit-kumulang 65% ng mga mag-aaral ang gumagamit ng internet upang matapos ang kanilang takdang-aralin. Sa kakulangan ng internet access, isang malaking hadlang sa kalidad ng edukasyon ang makikita.

Pagsubok na Kinakaharap ng mga Mag-aaral

Ang modular learning ay ang pinakasikat na uri ng Distance Learning. Sa Pilipinas, ang pag-aaral nitong modality ay kasalukuyang ginagamit ng lahat ng pampublikong paaralan dahil ayon sa isinagawang survey ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd), ang pag-aaral sa pamamagitan ng printed at digital modules ay umusbong bilang ang pinaka-ginustong distance learning method ng mga magulang na may mga anak na nakatala sa ngayong taong akademiko (Bernardo, 2020). Ito ay sa pagsasaalang-alang din ng mga mag-aaral sa mga rural na lugar kung saan walang internet naa-access para sa online na pag-aaral na pinatunayan din ng mga kalahok sa pag-aaral na ito, ang mahinang internet at signal connection.

“Poor Internet at Signal Connection.” -M2

“Dahil sa current location namin ang hirap makakuha ng signal at ang internet connection napakabagal.” -M24

Sa naunang natuklasan ng mga mananaliksik isa ang “mahinang internet at signal connection” sa mga tampok na karansan ng mga kalahok, at batay sa naging sagot ito rin ay tinuturing nilang pagsubok. Dahil nga hindi angkop sa kakayahan ng mga mag-aaral ang mga nakapaloob sa modules, kaya’t talagang makakaapekto ito sa kaniang pag-aaral. Ito ay magdudulot sa mga mag-aaral ng pagkalito at pagkakaroon ng hindi maayos o mababang marka.

Ayon kay DepEd Undersecretary Sevilla (2020), hindi masosolusyunan ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ang problema sa mabagal na internet at signal dahil hindi nila ito kontrolado. Sa halip, kailangang maghanap ng alternatibong solusyon tulad ng blended learning. Dagdag pa niya ang problema sa mabagal na internet ay hindi lang sa bansa bagkus sa buong mundo. Dahil sa kawalan o kulang na budget para sa internet hindi nakapag-avail ang mga mag-aaral ng mabilis at stable na internet connection. Ayon kay Education Undersecretary Sevilla (2021), na nangangalap pa ng budget para sa internet at papaaprubahan pa ito. Hindi rin naibigay pa ang 350 – 500 pesos na budget para sa *internet connection*. Ito ay papasok sa kawalang pinansyal ng mga mag-aaral na isa rin sa pagsubok na kanilang kinakaharap.

“Kakulangan sa pinansyal para sa transportasyon, pangload at iba pang pang eskwelahang gastusin.” - M11

“Pinansyal ang aking pinakasuliranin, walang Pang-load para masagutang ang module at pamasaha sa lingguhang transportasyon.” -M5

Sumunod na pagsubok na komon sa mga kalahok ay tungkol sa pinansyal, mapatransportasyon, load o kagamitan man. Batay sa isinagawang artikulo ni Cortez (2020), ang financial stability ng mga mag-aaral ang isa sa usapin sa modular na pag-aaral. Lalo na ngayong panahon pandemya, mahigit 4.6 milyong mga Pilipino ang nawalan ng trabaho. Sa darating na 2021 National Budget, inaasahang makakukuha ng 606.5 bilyong piso ang Kagawaran ng Edukasyon (DepEd). Panawagan din ng Alliance of Concerned Teachers, “mas mabuti kung maglalaan pa ng mas malaking badyet para sa edukasyon lalo na't nasa modular learning mode ang karamihan sa mga paaralan.” Dagdag pa rito, nais din ng grupo na sagutin ng gobyerno ang mga posibleng magiging gastusin para sa edukasyonal na kagamitan. Iminumungkahi rin nila ang pagkakaroon ng 1,500 pisong allowance para sa mga mag-aaral na walang kakayahan na bumili ng gadyet at load.

“Kawalang Pinansyal para sa Budget Pampaload.” -M8

“Walang sapat na pera sa pagpapaload lalo pa na mahirap ang mga sinasagutang modules.” -M5

Bilang karagdagan, dahil sila ay naninirahan sa nayon o liblib na lugar, mahirap para sa mag-aaral ang ganitong sistema ng modality, Modular Learning. Sa kadahilang, malayo ang nasabing paaralan (Juban NHS), ang mga kalahok ay lingguhang namamasaha para sa pagbalik at pagkuha ng mga modules.

“Kakulangan ng badyet sa pampamasaha o pagtransport sa paaralan para sa pagkuha ng modules.” -M10

“Malaking gastos talaga yung pagkuha at paghatid ng modules sa paaralan lalo na't kami ay galing sa mataas na lugar.” - M15

Pinatunayan sa pag-aaral ni Macaraeg et. al (2021) na sa bawat pagbabago ng paghahatid ng pag-aaral o edukasyon ay nagdudulot ng bagong hanay ng gastos. Ito naman ay sinang-ayunan ng mga kalahok sa kadahilanang kakulangan sa pinansiyal partikular ang pang-transportasyon at pang-load ang komon nilang pagsubok sa modular na pag-aaral. Dahil sa pandemya ng COVID-19, nahihirapan ang mga mag-aaral at kolehiyo. Ang mga mag-aaral ay nahaharap sa mga hamon sa pananalapi na naglagay sa kanilang pag-aaral sa panganib, nagkaroon ng mga bagong kaayusan sa pamumuhay na nagpahirap sa pag-aaral, at madalas na kulang sa mga mapagkukunang kinakailangan kung kaya't pagtatrabaho ang komon na ginawang solusyon. Sa dapat na naging solusyon, ito ay naging suliranin.

“Pagtatrabaho, sapagkat hindi ko namamalayan na mas nauuna ko ang aking pagtatrabaho kaysa ang pagsagot ng modules.” -M17

“Dahul nga maraming pinagkakagastusan, nagsasideline ako at nagtatrabaho para matustusan ang pangangailang pang-edukasyon.” -M13

“Sagabal ang aking pagtatrabaho, kaya lagi akong huli sa pagpasa ng mga takdang gawain.”
- M4

Ayon sa artikulo ni Lederman (2019), natagpuan na mayroong ilang mga halaga ang gawain sa labas ng edukasyon, pagtatrabaho, na direktang nakaimpluwensya sa mgagiging marka ng mga mag-aaral. Sinang-ayunan din naman ng Darolia (2014), na ang isa sa mga disadentahe ng pagiging isang mag-aaral habang may trabaho ay madalas silang kapos sa oras at karaniwang nasusumpungan ang kanilang sarili na may limitadong oras sa pag-aaral. Itong mga suliranin at pagsubok ay may dalang negatibong epekto at talaga ngang nakakasagabal sa kanilang modular ng pag-aaral.

Mga Pamamaraan ng mga Mag-aaral sa Paglutas ng mga Pagsubok

Dahil hindi masosolusyunan ng Kagawaran ng Edukasyon ang problema sa mabagal na internet dahil hindi nila ito kontrolado, kawalan ng pondo para sa pinansyal ng mga mag-aaral para sa transportasyon at load at iba pang imposibleng mga solusyon para sa mga komon na problema ng mag-aaral, ang nanguna sa paggawa ng paraan ay mismo ang mga mag-aaral. Ang mga naging paraan ay ang mga sumusunod: Time Management. Paghihingi ng gabay sa guro na mas lalong maunawaan ang mga modules. Paglipat ng Lokasyon para sa mas maginhawa at malakas na signal connection.

Isa sa ginawa kong paraan ay ang pagsasaayos o pamamahala ng oras para sa kapaki-pakinabang na mga gawain, gaya ng kung ano ba dapat ung mas unahin at hindi.” - M12
“Time management, ang aking naging pinakasolusyon sa mga naranasan kong problema sa ganitong modal na pag-aaral.” -M21
“Pag-oras ng module, module lang, ayon ang naging mindsetat naging epeketibong solusyon ko sa modular na pag-aaral.” -M6

Pinaliwanag ni Auld (2021) na ang mabisang pamamahala ng oras ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na makakumpleto ng mas maraming oras sa mas kaunting oras, dahil ang kanilang atensyon ay nakatuon at hindi sila nag-aaksaya ng oras sa mga distractions tulad ng social media. Sa kadahilanag, may ilang mag-aaral na hindi angkop sa kakayahan ng mga mag-aaral ang mga gawain sa modyul, sila ay gumawa ng paraan sa pamamagitan ng paghihingi ng gabay at tulong sa guro.

“Ginawa ko pong paraan ay nagpapatulong po ako sa may mga sapat na kaalaman gaya ng pagtanong sa aking guro.” -M18
“Sa tulong at gabay ng guro, mas naunawaan ko ang aralin at nakakasagot ako ng maayos at mabilis.” -M22

Marami ang sasagutan, may ilang panuto na mahirap unawain, at mahirap para sa ilang mag-aaral ang gawain. Kaya't ito ay nagreresulta sa ilang gawain na walang sagot o kaya naman mayroong sagot ngunit iilan lamang ang wasto sagot. Naniniwala si Kofahi (2004), malaking suliranin ang kawalan ng interaksyon ng guro sa kanyang mag-aaral na

posibleng magdulot ng kakulangan sa mga natututunan ng mag-aaral. Kahit gumagamit sila ng self-learning module. Mahalaga pa rin ang komunikasyon o interaksyon sa pagitan ng guro at mag-aaral upang matulungan lalo na ang mga mag-aaral na walang gumagabay sa pagsagot ng modyul.

“Pagkakaroon ng mabuting relasyon sa guro ay pagiging interesado na matuto sa modular na pag-aaral.” -M13

“Guro ang naging sandigan at gabay ko sa tamang pagsagot ng modules at nakasanayan ko narin magpaconsult kung tama ba ang aking ginagawa o hindi” -M7

Batay sa pag-aaral nina Kraft at Dougherty (2013), ang mga positibong ugnayan ng guro sa mag-aaral ay maaari ding magpapataas ng pakiramdam ng kaligtasan at magpapasigla sa pagpayag at motibasyon na lumahok sa klase. Dagdag pa nina Forslund Frykedal at Hammar Chiriatic (2017), dahil sa magandang relasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral ay nakakatulong ito na pahusayin ang akademikong tagumpay.

Ayon sa isang bagong ulat mula sa Quello Center ng Michigan State University na iniulat nina Hampton et. al (2020), ang mabagal na koneksyon sa Internet o limitadong pag-access mula sa mga tahanan sa mga rural na lugar ay maaaring mag-ambag sa mga mag-aaral nahuhuli sa akademiko, Kaya’t ang naging solusyon ng mga kalahok ay ang pagbili ng pocket Wifi na may sapat na koneksyon ng data sa kadahilaang sila ay nasa nayon at liblib na lugar.

“Dahil nga mabagal ang signal at internet dito sa aming lugar, ako ay nakapag-ipon at bumili ng pockeet Wi-Fi at hindi narin ako lumalabas para lamang makahanap ng signal.” - M19

“Sa tulong ng Wi-Fi, napagpapatuloy ko ang aing pagsagot ng modules.” -M9

“Mas mabilis na akong nakakasagot at palaging updated nang simula akong gumamit ng Wi-Fi.” -M10

Ayon sa isinagawang pananaliksik ni Nwezeh (2010), batay sa naging resulta ng mga 750 na mag-aaral sa unibersidad sa pamamagitan ng mga talatanungan tungkol sa epekto ng paggamit ng internet sa pag-aaral, ay pinahiwatig na ang internet ay lubhang kapaki-pakinabang para sa pag-aaral ng mga mag-aaral na ito ay nakatulong sa kanilang espesyalisasyon. Nakatulong ito sa kanila sa pagsulat ng kanilang mga teknikal na ulat, takdang-aralin, at iba pang akademikong gawain. Sa madaling salita, ang malakas na internet connection ay may dalang positibong epekto na nagpapataas sa kalidad ng pag-aaral ng mga kalahok.

KONGKLUSYON

Batay sa natuklasan, inilalahad ang sumusunod na kongklusyon: Ang pinakatampok na karanasan na pinakamadalas na masumpungan ng mga mag-aaral sa liblib na lugar partikular ang mga Senior High sa Juban National High School ay: Una, kahirapan sa pag-unawa sa mga nakapaloob sa mga kagamitang pagkatuto katulad ng module. Ikalawa,

Responsibilidad sa tahanan o mga gawain bahay. At Ikahuli, kakulangan ng sapat na koneksyon ng *internet data* o *network*. Batay sa kanilang naging kasagutan, makikita na ang mga naging karanasan ng mga mag-aaral ay nasa anyong negatibo. Kung susumahin ang tatlong karanasan, ito ay papasok sa kategorya na, mga negatibong epekto ng paninirahan sa liblib na lugar sa modular na pag-aaral. Pinapakita rito ang kakulangan ng kahandaan ng Kagawaran ng Edukasyon sa pagpapalago ng kalidad ng edukasyon sa gitna ng krisis at pandemya.

Ang mga pagsubok o hadlang na kinakaharap ng mga mag-aaral na nagiging sagabal sa kanilang modular na pag-aaral ay: Una, Kawalan ng Signal at Mahinang Internet Connection. Ikalawa, Kakulangan sa pinansyal o badyet sa pampamasahe o pagtransport sa paaralan para sa pagkuha ng modules. At Ikatlo, Epekto ng pagtatrabaho. Batay sa naging interbyu, dahil nga sa layo o kilometro na agwat ng kanilang lugar mula sa paaralan at siyudad, ito ang mga bungang salik na nakakaapekto sa kanilang modular na pag-aaral. Kung susumahin ang kanilang mga naging kasagutan, ating mapag-iisa na ang dahilan ng mga pagsubok na ito ay dahil sa lugar na kanilang kinakatayuan. Malayo at mataas na lugar ang kanilang matinding pagsubok at suliranin sa ganitong sistema ng pag-aaral.

Ang mga paraan na kanilang ginawa upang masolusyonan, kaya'y malutas o malampasan ang mga pagsubok na kinakaharap sa modular na pag-aaral ay: Una, Pagsasakatuparan ng Time Management. Ikalawa, paghingi ng sapat na gabay at patnubay sa guro pag-intindi ng mga module/s. Ikatlo, pagbili ng Wi-Fi para sa mas malakas na signal at mabilis na internet connection. Ito ang kanilang naging epektibong paraan sa paglutas ng mga komon na suliranin sa oras ng pagsagot ng modules. Sa tulong ng mga pamamaraang ito, nagiging magaan para sa kanila ang ganitong uri o sistema ng pag-aaral, Modular.

REKOMENDASYON

Matapos ang pag-aaral at pagsusuri ng mga natuklasan, inimungkahi ng mananaliksik ang mga sumusunod na rekomendasyon: Maglaan ng sapat na panahon at pondo ang Kagawaran ng Edukasyon sa paglikha ng mga modyul na naglalayong makapagbigay ng maaayos, madaling intindihin, naaayon at angkop sa kakayahan na mga mag-aaral na maghuhubog sa kanilang madaliang pagkatuto. Unahin ang mas kapaki-pakinabang na mga gawain at ihuli ang hindi gaanong kapaki-pakinabang, sa madaling salita, magsagawa ng *time management* para sa sarili, bilang mag-aaral. At pagbibigay ng mga espesipikong *learning resources at learning materials* na nasisiguro na may kalidad na maaaring maging reperensya ng mga mag-aaral para sa mahusay na pagkatuto. Paigtingin pa ng Kagawaran ng Edukasyon ang pagbibigay solusyon lalo na sa mga liblib na lugar, gaya ng paglaan ng sapat na pundo sa pagbibigay ng badyet pangload para sa data na gagamitin na pang-edukasyonal. Maaaring magsagawa ng *scheduled home visitation* para sa mas epektibong pagkatuto ng mag-aaral na nangangailangan ng presensya, gabay at pagtuturo ng guro. Sa pamamagitan rin ng pagsasagawa ng mga interbensyon mas mapapataas ang

kaalaman na nakukuwa ng mag-aaral at lalong mabibigyang atensyon ang mga mag-aaral na nasa modular na pag-aaral. Sa kabuuan, ang mga guro ay inirerekomenda na maging aktibo onlayn para sa mga tanong na kinakailangan ng mga mag-aaral. Sila ay may responsibilidad na matugunan ang pangangailagang gabay ng mga mag-aaral na may kaugnayan sa pagkatuto. Magbigay ng panahon sa mga epektibong paraan na napapanahon sa ngayong New Normal na kalagayan. Ang bawat paraan ay may layunin na makapagbibigay ng nararapat na kaalaaman sa pagkatuto ng mag-aaral at mabawasan ang mga nararanasang suliranin ng mga ito. Ang Kagawaran ng Edukasyon at pamahalaan ay dapat magtulungan tungo sa matagumpay at pagpapalago ng edukasyon sa Pilipinas sa kabila ng pandemya.

PAGKILALA

Ang pag-aaral na ito ay hindi magkakaroon ng katuparan kung hindi dahil sa tulong at suporta ng mga taong naniniwala sa layunin ng mananaliksik, kung kaya't taos pusong nagpapasalamat ang mananaliksik.

SANGGUNIAN

- Ambayon, E. E., & Millenes, C. (2020). Modular-based approach and students' achievement in literature. Available at SSRN 3723644.
- Auld, S. (2020). Time management skills that improve student learning. *Australian Christian College*.
- Bagood, J. B. (2020). *Teaching-Learning modality under the new normal*. Retrieved November, 10, 2020.
- Basye, D. (2014). *Reaching rural schools: Technology makes learning possible no matter the zip code*. Retrieved May, 20, 2017.
- Bernardo, J. (2020). *Modular learning most preferred parents: DepEd*. ABS-CBN News. Retrieved from: <https://news.abscbn.com/news/07/30/20/modular-learning-most-preferred-by-parents-deped>.
- Chimpololo, A. (2010). The prospects and challenges of open learning and distance education in Malawi. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 6, 6-29.
- Cortez, K. (2020). Opinion: Pag-aaral sa Gitna ng Pandemya. *The UP Integrated School Media Center*.
- Cuenca, M. (2021). *Modular Distance Learning: Its Advantages and Disadvantages*. Pressreader.com.
- Dangle, Y. R. P., & Sumaoang, J. D. (2020, November). The implementation of modular distance learning in the Philippine secondary public schools. In *3rd International Conference on Advanced Research in Teaching and Education* (Vol. 100, p. 108).
- Darolia, R. (2014). Working (and studying) day and night: Heterogeneous effects of working on the academic performance of full-time and part-time students. *Economics of Education Review*, 38, 38-50.

- No, D. O. (2020). *Series 2020: Adoption of the Basic Education Learning Continuity Plan for School Year 2020–2021 in light of the Covid–19 Public Health Emergency*. Department of Education.
- Ferdig, R. E., Baumgartner, E., Hartshorne, R., Kaplan-Rakowski, R., & Mouza, C. (Eds.). (2020). *Teaching, technology, and teacher education during the COVID-19 pandemic: Stories from the field*. Waynesville, NC: Association for the Advancement of Computing in Education.
- Forslund Frykedal, K., & Hammar Chiriak, E. (2018). Student collaboration in group work: Inclusion as participation. *International Journal of Disability, Development and Education*, 65(2), 183-198.
- Gunduz, S. (2017). Relationship between social networks adoption and social intelligence. *European Journal of Education Studies*, 3(6), 199-214.
- Hampton, K., Fernandez, L., Robertson, C., & Bauer, J. M. (2020). Broadband and student performance gaps.
- Helpline (2021). *Top 5 advantages of modular learning*. Helpline.com.
- Hernandez, J. (2020). *41% of Luzon parents prefer modular learning*. The Manila Times.
- Khatri, K., & Bhatta, K. (2020). Challenges of online education during COVID-19 pandemic in Nepal. *International Journal of Entrepreneurship and Economic Issues*, 4(1), 45-49.
- Kraft, M. A., & Dougherty, S. M. (2013). The effect of teacher–family communication on student engagement: Evidence from a randomized field experiment. *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 6(3), 199-222.
- Lederman, D. (2009). The impact of student employment. Retrieved from <http://www.insidehighered.com/news/2009/06/08/work>
- Lynch, M. (2017). The absence of internet at home is a problem for some students (Tech. Rep.). *The Edvocate*.
- Macaraeg C., et al. (2021). Modular Distance Learning Expenses of Senior High School Teachers amidst the Pandemic. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 6(3), 259-264
- Macintyre, R., & Macdonald, J. (2011). Remote from what? Perspectives of distance learning students in remote rural areas of Scotland. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 12(4), 1-16.
- McQuaide, S. (2009). Making education equitable in rural China through distance learning. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 10(1).
- Nwezeh, C. M. (2010). The impact of Internet use on teaching, learning and research activities in Nigerian universities: A case study of Obafemi Awolowo University. *The Electronic Library*, 28(5), 688-701.
- Omapas, K (2021). *KWENTONG MODYUL*. Republic of the Philippines: Department of Education Davao Region. Retrieved from: <https://depedroxi.ph/kwentong-modyul/>
- Omidire, M. F. (2020). Experiencing language challenges in a rural school: implications for learners' life aspirations. *Early Child Development and Care*, 190(10), 1619-1637.

- Owusu, P., & Essel, G. (2017). Causes of students' stress, its effects on their academic success, and stress management by students (unpublished manuscript). Seinäjoki University of Applied Sciences, Finland.
- Sahu P. (2020). Closure of Universities Due to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Impact on Education and Mental Health of Students and Academic Staff. *Cureus*, 12(4), e7541. <https://doi.org/10.7759/cureus.7541>
- Taunan, M., Barcelona, S. R. D., Sandoval, R. N. P., & Flaviano, R. L. (2021). Lived Experiences of the Senior High School Learners at Goshen School of Technology and Humanities During the Covid 19 Pandemic. *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, 2(6), 479-484.